

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A PRESCRIÇÃO CURRICULAR: UMA DAS FACES DO INSUCESSO DO ENSINO DA MATEMÁTICA

Victor Ribeiro Lima
Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem da Universidade Estadual Norte Fluminense
victor.limacivil@gmail.com

Rafaela Sepulveda Aleixo Lima
Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem da Universidade Estadual Norte Fluminense
rafaelasepulveda@gmail.com

Prof. Dr. Sérgio Arruda de Moura
Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem da Universidade Estadual Norte Fluminense
arruda@uenf.br

Eixo Temático: Matemática: Políticas e Práticas no Ensino

DOI: [10.5281/zenodo.10443464](https://doi.org/10.5281/zenodo.10443464)

RESUMO

O ambiente escolar é permeado por muitos desafios. De um lado, a prescrição curricular que se refere às diretrizes e normas estabelecidas pelas autoridades educacionais que determinam o que deve ser ensinado em um determinado programa educacional ou disciplina. Do outro lado, o insucesso histórico da disciplina que ainda é vista descontextualizada e interligada a ideias muito abstratas, aquém do saber matemático tão inerente à vida em sociedade. Neste sentido, este trabalho tem a pretensão de discutir se tal documento prescritivo tem favorecido um ensino da Matemática voltado ao cotidiano dos alunos ou a um mero roteiro educacional apartado da realidade cotidiana culminando, portanto, no insucesso do aprendizado deste campo do saber. À luz de autores do campo da Educação Matemática será apresentada uma noção de currículo desde a sua concepção na tentativa de fazer um paralelo com o recorrente insucesso da disciplina matemática nos tempos atuais. Essa pesquisa se justifica pela necessidade contínua de entender melhor os fatores que afetam o ensino da matemática no Brasil e para promover melhorias na qualidade da Educação Matemática.

Palavras-chave: Matemática. Ensino. Insucesso.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Talvez a primeira noção de currículo diretamente assimilada pelo senso comum em geral, seja o *curriculum vitae* que se refere a uma autobiografia na perspectiva de candidatar-se a uma determinada vaga de emprego. Entretanto, este não é o único entendimento que representa a noção de currículo (HORA; GOMES, 2007). É neste sentido que Silva (2016) menciona que todo material teórico que se preze acerca do currículo inicia-se definindo o termo, geralmente, a partir de dicionários, para então apresentar as definições de autores que versam sobre o

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

assunto. Aqui não será diferente, apesar do termo currículo ser definido nos dicionários de diversas maneiras e em cada tempo, revelando assim certa complexidade ao defini-lo, não se pretende uma abordagem ontológica, muito pelo contrário, faz-se necessária uma breve noção histórica de como o currículo era definido em diferentes épocas e em diferentes “teorias” para que assim seja possível discutir a prescrição curricular como uma das faces do insucesso do ensino da Matemática. Certamente, existem outras faces causadoras deste cenário que não serão mencionadas aqui em virtude do recorte da pesquisa, mas que também, à *posteriori*, merecem ser discutidas e analisadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No primeiro momento, o contexto histórico que abarca o conceito de currículo está muito atrelado às definições encontradas nos dicionários. Para Domingues (1988, p. 23) o termo currículo aparece nos dicionários em 1856 definindo-o como “uma pista de corrida, um lugar para corrida, [...] o termo é usado especialmente para referir-se a estudos universitários”. Já nas edições de 1939 omite-se a expressão ‘corrida’ e acrescenta-se a sentença: “um curso específico e fixo numa universidade”. Indo para 1955, a conceituação do termo se refere a “um curso, uma sequência de cursos numa escola ou universidade, com finalidade de graduação; conjunto total de cursos ensinados numa instituição educacional, ou departamento” (DOMINGUES, 1988, p. 23).

A origem dos significados dados ao currículo pelos dicionários está muito atrelado à etimologia da palavra “currículo”. Do latim, *curriculum*, “significa caminho, trajeto, percurso, pista ou circuito atlético” cuja derivação vem também da palavra “latina *currere*, que significa correr, curso ou carro de corrida” (SILVA, 2016, p. 4820). Para o autor, é no rumo dessa “corrida” que se concentra o processo de formação das subjetividades dos sujeitos e nas formas, destes, de expressar-se no mundo. Sob o amparo do autor, pode-se afirmar que a vida humana pode ser representada, por uma “pista de corrida”, visto que são traçadas rotas a serem seguidas ou mesmo abandonadas no decurso da história de cada indivíduo, que “no conjunto se constituem e se efetivam nas instituições escolares, lócus privilegiado nas sociedades

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

modernas para a construção histórica e social do currículo.” (HORA; GOMES, 2007, p. 41).

Já no segundo momento, ainda na tentativa de situar o contexto histórico que abarca as possíveis definições de currículo, é fundamental a apresentação das “teorias do currículo” (SILVA, 2016) a fim de uma identificação mais precisa do que é, essencialmente, o currículo na perspectiva ora mencionada. Neste sentido, as teorias tradicionais (1), as teorias críticas (2) e as teorias pós-críticas (3) servem para focar o olhar em certas nuances que, talvez, sem elas não fosse possível de ver, na medida em que elas empregam conceitos distintos. As teorias tradicionais, por exemplo, se concentram mais nos aspectos pedagógicos ao passo que as teorias críticas dão ênfase aos conceitos de poder e ideologia e as teorias pós-críticas enfatizam o conceito de discurso (SILVA, 2016). Tais enfoques permitem concepções de currículo sob várias perspectivas, por isso, se faz necessário um resumo dos conceitos que elas enfatizam como mostra a figura 01.

Figura 01 - Características das Teorias do Currículo.

Fonte - Elaborado pelo autor, baseado em Silva (2016, p.17).

As teorias tradicionais do currículo surgiram no início do século XX e estão relacionadas à organização das aprendizagens “necessárias” à formação do cidadão. Assim, o currículo se torna um emaranhado de estratégias a fim de que tal formação seja desenvolvida, revelando-se portanto, seu caráter tecnicista, protocolar, apartado

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

das discussões sócio-políticas tão necessárias da sociedade. Esse tipo de compreensão muito se dá pelo contexto histórico da época marcado pelo rigor com a qual a “eficiência e a eficácia” eram tratadas no contexto industrial, o que acabou sendo reproduzido no contexto educacional, sendo o currículo seu principal veículo durante grande parte do referido século (REIS; OLIVEIRA, 2018). “Este enfoque de currículo propõe que os resultados da aprendizagem sejam traduzidos em comportamentos específicos definidos operacionalmente, com verbos adequados, tendo em vista os objetivos que se pretendem alcançar com a prática pedagógica” (SILVA, 2006, p. 4823).

Os anos 70 e 80 trouxeram consigo novas perspectivas sobre o currículo. As chamadas teorias críticas do currículo despertaram uma consciência mais aprofundada em relação à verdadeira intenção do mesmo. Se antes o pensamento fundamentava-se numa questão exclusivamente instrumental, apolítica, agora são colocados num lugar de desconfiança ao negarem “intensamente a possibilidade da neutralidade dos conhecimentos e introduzirem a categoria poder como central e afirmarem a força das classes sociais e da ideologia na configuração dos currículos escolares (REIS; OLIVEIRA, 2018, p. 3). Desse modo, o tecnicismo introduzido pelas teorias tradicionais foi substituído pelo caráter político que caracterizou a área de estudos em questão.

Com o fim do século XX surgem as Teorias Pós-Críticas abrindo espaço para as discussões das diversidades sociais, de gênero, de raça, culturais, dentre outras questões. Esta vertente passou a influenciar a prática educativa muito provavelmente em virtude da revolução tecnológica da época, segundo Reis e Oliveira (2018, p. 3), alterando as “formas de comunicação, as relações de trabalho e a circulação das informações. Ao mesmo tempo em que se acentuaram consideravelmente as desigualdades sociais, o desemprego e a degradação do meio ambiente.”

Diante de tais teorias percebe-se o quão complexas são as discussões sobre o currículo, entretanto, através delas a atenção dos estudiosos sobre o assunto foram maximizadas levando-os a ver a educação de uma nova perspectiva, não mais fundamentada no tecnicismo dos conteúdos ora “necessários” para uma dada formação, mas focando na questão da regulação social promovida pelo currículo, que através da imposição de conhecimentos supostamente válidos instituem “regras e padrões que guiam os indivíduos ao produzir seu conhecimento sobre o mundo”

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

(POPKEWITZ, 1994, p. 192). Concordando com Frazão e Dália (2011) tal perspectiva tende por influenciar a maneira de se pensar e realizar a prática docente e por este motivo despertam-se alguns questionamentos:

Qual é o tipo de ser humano desejável para um determinado tipo de sociedade? Será a pessoa racional e ilustrada do ideal humanista de educação? Será a pessoa otimizadora e competitiva dos atuais modelos neoliberais de educação? Será a pessoa ajustada aos ideais de cidadania do moderno estado-nação? (SILVA, 2016, p. 15).

Sob esta ótica cabe a problematização de que o currículo pode ser percebido não apenas como um documento prescritivo, mas como uma poderosa ferramenta para organizar “quais” os conhecimentos que produzirão os “procedimentos e métodos para a obtenção de resultados que possam ser precisamente mensurados” (SILVA, 2016, p. 12), o que pode estar em jogo, portanto, são os modos de ser, pensar e agir dos cidadãos a fim da perpetuação do *status quo*. Talvez seja por este motivo que no campo educativo o currículo ganha *status* de centralidade e por isso a necessidade de analisar a prescrição curricular como uma das faces do insucesso do ensino da Matemática.

No meio educacional, a primeira vez que a palavra currículo é registrada foi no século XVI, mais precisamente em instituições universitárias, dentre as quais, se insere a Universidade de Leiden (1582) e a Universidade de Glasgow (1633) ao associar a palavra à ideia de “ordem como sequência/estrutura” (SILVA, 2006, p. 22). As referidas instituições condicionavam a certificação da formação pretendida desde que o aluno completasse o “currículum de seus estudos”. Desse modo, concebiam o currículo como sendo o percurso acadêmico a ser trilhado rigorosamente pelos estudantes, evidenciando, portanto, o currículo como uma peça única de um curso educacional. Entretanto, a palavra em português currículo não nasceu neste contexto (SILVA, 2006).

Contudo, segundo o autor, a primeira vez que a palavra currículo tornou-se objeto de estudo foi nos Estados Unidos na década de 20, muito provavelmente vinculado ao processo de industrialização daquele ano impulsionado pelos métodos de produção taylorista cujo objetivo principal era garantir o melhor custo/benefício à produção fabril. Isto é, preparar trabalhadores a fim de aumentar os níveis de produção. Para isso, foi preciso que a administração escolar da época massificasse a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

escolarização com o intuito de atender as necessidades do sistema produtivo, transpondo seus princípios para o sistema educacional, “tais como, hierarquização, divisão de funções, otimização de tarefas, ênfase no conhecimento científico como verdade absoluta, currículo composto por disciplinas estanques, entre outros aspectos” (SILVA, 2006, p. 4823).

Em decorrência disso, nascia, portanto, os estudos do currículo, tendo como principal referência o educador norte-americano John Franklin Bobbitt, autor de “The Curriculum” (em tradução para o português: O Currículo) (1918), o primeiro livro sobre o assunto. Ao relacionar a formação acadêmica a uma pista de corrida, o estudante deveria percorrer um caminho onde o ponto de partida era a escola e o de chegada era a conclusão de uma formação qualificada para propagar a cultura fabril da sociedade.

Etimologicamente, é compreensível a analogia feita por Bobbitt (1918) devido aos sentidos da palavra ora mencionados, pois para correr uma maratona é exigido do corredor níveis de preparo tal cujo único objetivo é “subir ao pódio”. Por isso que na referida obra, o currículo é “visto como um processo de racionalização de resultados educacionais, cuidadosa e rigorosamente especificados e medidos” (SILVA, 2016, p. 12). Deste modo, o currículo tornou-se um terreno fértil para a conservação das estruturas de poder na medida que “os estudantes devem ser processados como um produto fabril” (*ibidem*), portanto, a ideia que transmite a palavra currículo deixa de ser apenas associada ao campo das atividades físicas para fazer parte do campo pedagógico.

Já na Inglaterra dos anos 70 o sociólogo inglês Michael Young propôs uma nova vertente para os estudos do currículo, diferenciando-se de seu antecessor Bobbitt (1918). Enquanto este focava em uma organização curricular unicamente técnica com vistas a garantir trabalhadores eficientes para trabalharem nas fábricas norte-americanas, Young (1971) marcaria toda uma geração com a obra “Knowledge and control: new directions for the Sociology of Education” (sem tradução para a língua portuguesa) originando o que ficou conhecido como a Nova Sociologia da Educação (NSE) em colaboração com autores como por exemplo, Pierre Bourdieu, Basil Bernstein, entre outros (CIGALES; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2021).

A NSE trouxe uma reflexão mais sociológica para os estudos do currículo dando ênfase à sua origem, já que a definição do que deveria ser ensinado passava

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

exclusivamente por decisões políticas e profissionais do campo educacional. Em seus escritos, Young (1971) defende que o mundo capitalista não se limita à reprodução das desigualdades sociais através das políticas curriculares, mas “que o papel das escolas e do currículo centrado em disciplinas é mais complexo do que apenas manter desigualdades” (YOUNG, 2011, p. 619).

Conforme Cigales; Oliveira; Oliveira (2021) os estudos acerca do currículo iniciam-se no Brasil, no final dos anos de 1980, a partir das traduções dos primeiros trabalhos de Young (1971) como por exemplo as obras “A Propósito de uma Sociologia Crítica de Educação” (1986) e “Currículo e Democracia: Lições de uma Crítica à ‘Nova Sociologia da Educação’” (1989). Tais obras suscitaram o aparecimento de grupos de pesquisas sobre o assunto emergindo, posteriormente, autores especializados no assunto como Lopes e Macedo (2011) e Silva (2016).

Vale ressaltar que as discussões sobre currículo sempre se fizeram presentes no ambiente escolar por se tratar de uma ferramenta inerente do fazer educacional com vistas à construção à construção de determinados percursos de aprendizagem. “No geral, compreende-se currículo como um modo de seleção da cultura produzida pela sociedade para a formação dos alunos; é tudo que se espera que seja aprendido e ensinado na escola” (LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2003, p. 362).

Não se pretende a apresentação de um vasto e organizado arcabouço teórico dos referidos autores, no entanto, seja qual for a vertente adotada em sua concepção, o currículo é o núcleo do processo pedagógico, é um documento de identidade e como tal orienta o processo de “ensinagem”. Entende-se por ensinagem, a relação intrínseca e profunda entre os processos de ensino e aprendizagem com vistas a integrar a ação de professores e alunos através de processos de “mobilização, construção e elaboração” do conhecimento por meio da significação, problematização, criticidade, continuidade, historicidade e totalidade; por fim, da consolidação de conceitos (VASCONCELOS, 2005; ANASTASIOU; ALVES, 2005). Optou-se por ensinagem e não por ensino e aprendizagem pela ideia de que ambos os termos são indissociáveis, ou seja, se não houve aprendizagem subentende-se que não houve um ensino.

Ensino, este, que no Brasil é orientado pela BNCC - Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), um documento cujo objetivo é conduzir o desenvolvimento educacional no Brasil estabelecendo diretrizes afim de um alinhamento nacional dos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

objetivos educacionais. No contexto da Matemática, a BNCC delinea não apenas os conteúdos a serem abordados, mas também ressalta a importância do desenvolvimento de habilidades e competências Matemáticas ao longo da jornada acadêmica dos estudantes. Tal ensino é o que se pretende o documento prescritivo, configura-se como o primeiro referencial obrigatório a nível nacional, atendendo a uma demanda legal com origem na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), nas Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010) e no Plano Nacional da Educação (PNE) (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014). Desta forma, a BNCC enquanto currículo prescritivo visa atender as demandas da sociedade como o preparo para a cidadania, para o mercado de trabalho e para introduzir o alunado no campo da ciência e tecnologia.

Aliás, essa é a ideia defendida pelo documento, logo sua parte introdutória vela a crer que se trata de algo essencial para os rumos da educação brasileira, que a aprendizagem de qualidade “é uma meta que o país deve perseguir incansavelmente, e [que] a BNCC é uma peça central nessa direção [já que] os índices de aprendizagem, repetência e abandono são bastante preocupantes” (BRASIL, 2018, p. 5). No entanto, apesar das palavras de efeito, será que uma mera prescrição curricular é uma parte “essencial” da estrutura educacional? Será que o fornecimento de um guia para educadores e instituições de ensino sobre o que deve ser ensinado e aprendido pode ser encarado como algo “essencial”?

Entende-se, pois, como essencial enfatizar que há uma notável disparidade entre esse documento e o que de fato emana do ambiente da sala de aula, já que aprender Matemática é uma empreitada que requer o despertar e estimular da consciência crítica do aluno e isto não se faz por intermédio de um documento. Além disso, é importante salientar que ao adquirir conhecimentos matemáticos, o estudante contribui para a modificação da sua “realidade social, cultural, econômica e política de seu tempo, de forma ética e consciente. Assim, a Matemática assume, também, uma função social. (PARANÁ, 2018, p. 807).

Conforme D’Ambrósio (1932, p. 31) o caminho se dá por uma “motivação contextualizada”, pois “a matemática que se ensina hoje nas escolas é morta”. Segundo o autor, “Interessa à criança, ao jovem e ao aprendiz em geral aquilo que tem apelo às suas percepções materiais e intelectuais mais imediatas. Por isso é que

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

proponho um enfoque ligado a situações, mas imediatas.” (D’AMBRÓSIO, 1932, p.31). Nessa perspectiva, para uma aprendizagem eficaz, é essencial despertar o interesse dos alunos, valorizando, pois, o conhecimento intrínseco deles, suas experiências culturais e vivências sociais fora do ambiente escolar. Tal enfoque está alinhado aos princípios da etnomatemática, que reconhece e considera as influências de fatores socioculturais nos processos de ensinagem da Matemática (D’AMBROSIO, 2019). Mas a metodologia proposta pelo autor em questão não é enfatizada pela BNCC (BRASIL, 2018).

Dentre diversas pesquisas relacionadas a ensinagem da Matemática, é pertinente mencionar o estudo realizado por Da Rocha Falcão e Meira (1994), o qual aborda o conceito de ensinar Matemática ao longo da história. Segundo os autores, historicamente, ensinar Matemática envolveu a transmissão de princípios, algoritmos e conceitos gerais, cuja compreensão cabia ao aprendiz. Portanto, o ato de ensinar implica a transmissão do conhecimento acumulado ao longo do tempo e estruturado para o ensino, seguindo diretrizes curriculares e normas para a transmissão nas escolas, sendo a responsabilidade do professor gerenciar esse processo. Assim, espera-se que o estudante tenha a capacidade cognitiva de desempenhar seu papel ao conectar adequadamente o conhecimento transmitido. Esse método de ensino da Matemática tem sido, infelizmente, predominante nas escolas atuais (SILVA, 2002).

Apesar das inúmeras críticas direcionadas ao ensino tradicional e dos avanços significativos alcançados nas pesquisas em Educação Matemática, voltadas para aprimorar as práticas pedagógicas e, por conseguinte, melhorar o aprendizado dos estudantes em Matemática, observa-se que houve poucas mudanças efetivas. Em outras palavras, o método de ensino tradicional ainda é amplamente empregado nas escolas devido à dificuldade em traduzir os conceitos matemáticos em aplicações práticas do dia a dia do discente (CÂMARA DOS SANTOS, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Propiciar com reflexões de que a prática pedagógica deve favorecer uma Educação Matemática em que alunos e professores ajam e reflitam sobre os problemas de seu cotidiano. Mas para isso, é preciso um aprendizado autônomo que transcenda os limites da prescrição curricular. Novamente, volta-se à raiz do

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

problema, o ensino da Matemática ainda se apresenta de forma desconectada da realidade do aluno. Por isso que indagações do tipo “onde eu vou usar isso na minha vida?” ou “pra que eu preciso aprender isso?” ou “isso vai cair na prova?” sejam tão comuns na sala de aula da Matemática. Mas como dirimir estes discursos? Para a BNCC talvez seja através da descrição de Competências e Habilidades Específicas que cada aluno deve apreender e não por meio de um trabalho que tenha o cotidiano do aluno como ponto de partida. Isso porque, a Matemática é uma disciplina intrinsecamente ligada à vida cotidiana das pessoas e tem o propósito de representar a realidade por meio de conhecimentos e ferramentas que possibilitam a interpretação e a aplicação significativa da disciplina, transcendendo, pois, a pura abstração que ainda caracteriza o ensino da Matemática. Nessa perspectiva, vê-se que a educação tem se mostrado como um grande sistema que não se preocupa em oferecer conhecimentos, mas sim em contabilizar o maior número de aprovados para o mercado de trabalho, ainda que tal aprovação pouco tenha relação com a apreensão dos conhecimentos matemáticos, mantendo, pois, o insucesso do ensino da Matemática em face da uma mera prescrição curricular.

A presença e relevância da Matemática na escola são uma decorrência direta de sua importância na sociedade. Portanto, as necessidades matemáticas que surgem no ambiente escolar deveriam estar alinhadas com as demandas matemáticas da vida em sociedade como um todo, capacitando os indivíduos a utilizar esse conhecimento em diversas situações em que seja requerido. Em outras palavras, através da ensinagem da Matemática, os cidadãos deve ser capazes de resolver problemas do dia a dia, formulando-os e aplicando conceitos matemáticos. Isso implica em preparar os estudantes para lidar com uma crescente complexidade à medida que progridem de um nível para outro dentro do sistema educacional, independentemente de sua área de formação. No contexto da Matemática, isso requer que os estudantes compreendam as estruturas, conceitos e métodos matemáticos, em vez de simplesmente aplicar fórmulas ou algoritmos.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

ANASTASIOU, L. G. C.; ALVES, L. P. (Org.). **Processos de ensinagem na universidade: pressupostos para as estratégias de trabalho em aula**. 5. ed. Joinville, SC: UNIVILLE, 2005.

ANTONIO PAULO, Correa Alves. (2023). Metodologias ativas: a sala de aula invertida para o ensino de matemática. **Amazon Live Journal**, 05(02), 1–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8078421>

BIGODE, A. J. L. Base, que base? O caso da matemática. *In*: CASSIO, F., CATELLI JR, R. Educação é a base? 23 educadores discutem a BNCC, São Paulo: Editora Ação Educativa, 2019, p. 123-143.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base**. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 05 jan. 2022.

BRASIL. **Lei nº 13.005**, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 08 fev. 2022.

BRASIL. **Lei nº. 9.394**, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da educação nacional. Legislação, Brasília, DF, dez. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 04 fev. 2021.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CNE). CÂMARA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CEB). Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. **Diário Oficial da União**, p. 824-824, 2010.

CÂMARA DOS SANTOS. O Cabri-Géomètre e o desenvolvimento do pensamento geométrico: o caso dos quadriláteros. *In*: BORBA, R.; GUIMARÃES, G. (Org.). **A Pesquisa em Educação Matemática**: repercussões na sala de aula, São Paulo: Cortez, 2009. p. 177-211.

CIGALES, M. P.; OLIVEIRA, A. P. de; OLIVEIRA, D. G. de. 50 anos do livro conhecimento e controle: novas direções para a sociologia da educação, entrevista com Michael Young. **Educação & Sociedade**, v. 42, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/ij/es/a/bZgTQj4nPCQkKzd7LhBgmpm/?lang=pt>. Acesso em: 18 out. 2022.

D'AMBROSIO, U. Educação matemática: da teoria à prática. 17ª ed. São Paulo: Papyrus, 2009.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

DOMINGUES, J. L. **O cotidiano da escola de 1ª grau: sonho e a realidade.** Goiânia, CEGRAF/UFG; São Paulo, EDUC- Ed. da PUCSP. 1988. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81131/tde-23042013-124053/en.php>>. Acesso em: 18 out. 2022.

FRAZÃO, G. A.; DÁLIA, J. de M. T. Pedagogia da alternância e desenvolvimento do meio: possibilidades e desafios para a educação do campo fluminense. In: **Conferência do desenvolvimento - Code.** 2011. Disponível em: <[PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO: POSSIBILIDADES E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO FLUMINENSE \(ipea.gov.br\)](https://www.ipea.gov.br/pt-br/publicacoes/conferencia-do-desenvolvimento-code)> Acesso em: 07 mai. 2022.

HORA, D. M.; GOMES, P. R. Além da educação formal: complexidade e abrangência do ato de educar. Educação prisional: o problema do ponto de vista do currículo. **Revista Salto para o futuro: EJA e educação prisional.** Rio de Janeiro, Boletim, v. 6, 2007.

LIBÂNEO, J. C., OLIVEIRA, J. F. de, TOSCHI, M. S. **Educação Escolar: políticas, estrutura e organização.** São Paulo: Cortez, 2003. (Coleção Docência em Formação).

LOPES, A. C.; MACEDO, E. Teorias do Currículo. 1ª Ed. São Paulo: Cortez, 2011.

MACEDO, R. S. **Currículo, diversidade e equidade: luzes para uma educação intercristica.** Edufba, 2007.

MACEDO, R. S. **Currículo: campo, conceito e pesquisa.** Petrópolis: Vozes, 2007.

MOREIRA, A. F. B.; SILVA, T. T. da (Orgs). **Currículo, cultura e sociedade.** 6ª ed. São Paulo: Cortez, 2001. Disponível em: <<http://ojs.sector3.com.br/index.php/sbie/article/view/1512/1277>>. Acesso em: 16 ago. 2022.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. **Referencial Curricular do Paraná.** Curitiba, 2018. Disponível em: <<http://www.referencialcurricular.doparana.pr.gov.br/>>. Acesso em: 27.10.2023.

POPKEWITZ, T. S. História do Currículo, Regulação Social e Poder. In: T. T. Silva (org.). O QUEIROZ, C. S. de. Salas cheias. **Revista Ensino Superior.** 2015. Disponível em: <<https://revistaensinosuperior.com.br/salas-cheias/>>. Acesso em: 16 nov. 2022.

REIS, Geovana; OLIVEIRA, João Ferreira de. A constituição do currículo escolar no Brasil: dilemas, impasses e perspectivas. **PUC Goiás,** 2018. Disponível em: <https://sites.pucgoias.edu.br/pos-graduacao/mestrado-doutorado-educacao/wp-content/uploads/sites/61/2018/05/Geovana-Reis_-Joao-Ferreira-de-Oliveira.pdf>. Acesso em: 17 out. 2022.

SACRISTÁN, J. G. **O currículo: uma reflexão sobre a prática.** 3. ed. Porto Alegre: Artmed. 2000.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

SILVA, J. A. M. **Educação matemática e exclusão social**: tratamento diferenciado para realidades desiguais. Brasília: Plano Editora, 2002.

SILVA, T. T. da. **Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo**. Autêntica, 2016.

SILVA, Maria Aparecida da. História do currículo e currículo como construção histórico-cultural. Anais do Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação. Uberlândia: 2006. Disponível em:
http://www.titosena.faed.udesc.br/Arquivos/Artigos_textos_historia/Curriculo.pdf>.
Acesso em: 27.10.2023.

VASCONCELOS, M. C. C. **A casa e os seus mestres: a educação no Brasil oitocentos**. Rio de Janeiro: Gryphus, 2005.

YOUNG, Michael F. D. O futuro da educação em uma sociedade do conhecimento: o argumento radical em defesa de um currículo centrado em disciplinas. **Revista Brasileira de Educação**, v. 16, n. 48, p. 609-623, 2011.

YOUNG, Michael. F. D. A propósito de uma sociologia crítica da educação. **Revista brasileira de estudos pedagógicos**, v. 67, n. 157, p. 532-537, 1986.

YOUNG, Michael; SILVA, Tomaz Tadeu da. Currículo e democracia: lições de uma crítica à "nova sociologia da educação". **Educação & realidade. Porto Alegre. Vol. 14, n. 1 (jan./jun. 1989), p. 29-40**, 1989.